

TASVIRIY SAN’AT VOSITASIDA TALABALARNING FALSAFIY TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH METODLARI

Doniyorova Maftuna Saitmurot qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti, “Tasviriy san’at” yo‘nalishi 2-
bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17400261>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning falsafiy tafakkurini shakllantirishda tasviriy san’at vositalaridan foydalanish masalasi yoritilgan. Maqolada san’atning ta’lim jarayonidagi o‘rni, obrazli idrok va falsafiy fikrlash o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinadi. Shuningdek, san’at asarlari orqali talabalarni chuqurroq mulohaza yuritishga undash, estetik zavq uyg‘otish va dunyoqarashni kengaytirishga qaratilgan metodlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda tahlil, taqqoslash, suhbat-munozara hamda kreativ yondashuv kabi metodlarning samaradorligi asoslab beriladi. Natijada tasviriy san’at vositasida talabalarning falsafiy tafakkurini rivojlantirish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samarali ekanligi ta’kidlanadi. Maqola pedagoglar va san’at sohasi mutaxassislari uchun foydali ilmiy-uslubiy material sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Tasviriy san’at, falsafiy tafakkur, estetik idrok, ijodiy fikrlash, amaliy mashg‘ulot metodlar, interfaol metodlar, ta’lim jarayoni, san’at vositalari.

Abstract: This article examines the issue of using visual art tools in the development of students’ philosophical thinking. It analyzes the role of art in the educational process and the interrelation between figurative perception and philosophical reasoning. In addition, the article discusses methods aimed at encouraging students to think more deeply, evoking aesthetic enjoyment, and broadening their worldview through works of art. The study substantiates the effectiveness of such methods as analysis, comparison, dialogue-discussion, and creative approaches. As a result, it is emphasized that the development of students’ philosophical thinking through visual arts is effective not only from a theoretical perspective but also from a practical one. The article may serve as a valuable scientific and methodological resource for educators and specialists in the field of art.

Keywords: Visual arts, philosophical thinking, aesthetic perception, creative thinking, , interactive methods, practical training methods, student worldview, educational process, art tools.

Bugungi kunda ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – shaxsni har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan, keng dunyoqarashli qilib tarbiyalashdir. Talabalarda ilmiy dunyoqarash bilan bir qatorda falsafiy tafakkurni shakllantirish ham zaruriy jarayon sifatida qaralmoqda. Chunki falsafiy tafakkur insonning nafaqat bilim darajasini, balki hayotga bo‘lgan qarashini, dunyoni idrok etish qobiliyatini, ijtimoiy munosabatlarda o‘zini tutish madaniyatini ham belgilab beradi.

Falsafiy tafakkur insonni mavjud voqelikni teran anglashga, hayotiy muammolarga kengroq nuqtai nazardan qarashga undaydi. Bu tafakkur turi talabalarni turli qarashlarni solishtirishga, chuqur mulohaza yuritishga, asosli xulosalar chiqarishga o‘rgatadi. Shu sababli

falsafiy tafakkurni shakllantirish zamonaviy ta'lim jarayonida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur jarayonda san'atning, ayniqsa, tasviriy san'atning o'rni beqiyosdir. San'at inson tafakkuriga estetik zavq bag'ishlaydi, obrazli idrokni rivojlantiradi, voqelikni boshqacha ko'rishga undaydi. Tasviriy san'at asarlarida insoniyat tarixiy tajribasi, qadriyatlari, ma'naviy izlanishlari mujassam bo'ladi. Talaba ushbu asarlarni kuzatar ekan, nafaqat chiroyli obrazlarni ko'radi, balki ularning ichki mazmuni, ramziy ma'nosi haqida o'ylaydi. Shu orqali unda falsafiy savollar paydo bo'ladi, javob izlash ehtiyoji yuzaga keladi.

Tasviriy san'at va ta'lim jarayoni

Ta'lim jarayonida tasviriy san'at vositalaridan foydalanish talabalarning bilim olish jarayonini qiziqarli, samarali va chuqurroq qiladi. Rasm, haykal, rangtasvir yoki grafik asarlarni tahlil qilish ularni nafaqat badiiy estetik jihatdan baholash, balki falsafiy mazmunda izohlash imkonini beradi. Masalan, tarixiy mavzudagi kartinani ko'rib, talabalar o'sha davr voqealari, ijtimoiy muammolar va ularning bugungi kundagi o'xshashliklari haqida o'ylashga majbur bo'ladilar. Shuningdek, san'at asarlarini talqin qilish jarayonida talabalar o'z fikrlarini asoslab berishga, boshqalar bilan munozara qilishga o'rganadilar. Bu esa ularda mantiqiy fikrlashni, tahlil qilish ko'nikmalarini, turli qarashlarga nisbatan bag'rikenglikni rivojlantiradi.

Tasviriy san'at vositasida falsafiy tafakkurni shakllantirish bir qancha metodlar orqali amalga oshirilishi mumkin:

Amaliy mashg'ulot metodlarining turlari va ularning ta'siri¹

Amaliy mashg'ulot turi	Jarayon mazmuni	Talabaga ta'siri
Chizish va modellashtirish	Obraz va ramzlar orqali falsafiy g'oyani ifodalash	Ijodiy fikrlash, estetik didni rivojlantirish
Ramziy topshiriqlar	Talabaning ichki qarashlarini ramz orqali aks ettirish	Mustaqil dunyoqarash va falsafiy mushohada
Muzey va ko'rgazmalar	Asarni joyida idrok qilish va tahlil qilish	Falsafiy tushunchalarni real san'at namunalari bilan bog'lash

Tahlil va taqqoslash – talabalar san'at asarini ko'rib, uning badiiy shakli va mazmunini tahlil qiladilar, boshqa asarlar bilan solishtiradilar. Bu jarayonda ular o'xshashlik va farqlarni aniqlash orqali umumiy xulosalarga keladilar.

Suhbat va munozara – san'at asari asosida o'tkazilgan suhbat talabalarni fikr almashishga, turli nuqtai nazarlarni himoya qilishga undaydi. Bu esa falsafiy tafakkur uchun zarur bo'lgan mantiqiy asoslash ko'nikmasini shakllantiradi.

Ijodiy yondashuv – talabalarning o'zlari san'at asarlari yaratishi (rasm chizish, eskiz tayyorlash) ularni ijodiy fikrlashga, o'z g'oyalarini ifoda etishga rag'batlantiradi. Bu jarayon falsafiy savollarga shaxsiy yondashuvni shakllantiradi.

¹ Sattar G., Rustemova S., Nebessayeva J. Socially Interactive Methods and Digital Technologies in Art Education: Developing Creative Thinking in Students During Art Classes [Elektron manba]. — Open Education Studies, 2025. — DOI: 10.1515/edu-2025-0096

Interfaol metodlar – multimedia vositalaridan foydalanish, virtual ko‘rgazmalar tashkil etish, san‘at va falsafa bog‘liqligini zamonaviy texnologiyalar orqali namoyish etish talabalarning qiziqishini oshiradi.

Mustaqil ijod va refleksiya usullari talabalarni san‘atni shaxsiy kechinmalar hamda o‘z tajribasi orqali idrok etishga yo‘naltiradi. Talabalarga san‘at asaridan ilhom olib falsafiy esse, referat yoki ijodiy matn yozish topshirig‘i berilishi, ularning dunyoqarashini yanada boyitadi. Bu jarayonda ular san‘atni faqat tahlil qilish bilangina cheklanmay, balki uni o‘z his-tuyg‘ulari bilan uyg‘unlashtiradi. Hissiyotlarni falsafiy nutq orqali ifodalash esa talabani chuqurroq fikrlashga, tafakkur doirasini kengaytirishga undaydi. Mazkur jarayonning asosiy ko‘rinishlari ham ana shunda namoyon bo‘ladi.

Mustaqil ijod va refleksiyaning asosiy ko‘rinishlari²

Mustaqil ish turi	Jarayon mazmuni	Talabaga ta’siri
Falsafiy esse	San‘at asaridan ilhomlanib esse yozish	Falsafiy mushohada, yozma fikrlash ko‘nikmasi
Referat va ijodiy yozuvlar	San‘at va falsafani bog‘lab yozish	Mustaqil ilmiy-ijodiy yondashuv
Shaxsiy refleksiya	O‘z hissiyotlarini falsafiy tilda ifodalash	O‘zini anglash, ichki dunyo bilan muloqot

Xulosa qilib aytganda, amaliy mashg‘ulotlar, innovatsion va interfaol yondashuvlar hamda mustaqil ijodiy topshiriqlar talabalarda san‘atni chuqurroq idrok etish, uni falsafiy nuqtai nazardan tushuntirish va eng asosiysi, mushohada yuritish malakasini shakllantiradi. Bu usullarning uyg‘un ravishda qo‘llanishi natijasida talabalar nafaqat estetik didni, balki falsafiy tafakkurni ham yuqori darajada rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladilar. Yuqoridagi metodlar orqali talabalarda nafaqat estetik idrok, balki mustaqil va falsafiy fikrlash ham rivojlanadi. Ular voqelikni biryoqlama emas, balki turli qirralardan baholashni o‘rganadilar. San‘at asarlari ularga insoniyat tarixi, madaniyati, qadriyatlarini haqida chuqurroq tasavvur beradi. Bundan tashqari, san‘at vositalari yordamida talabalarda ma‘naviy-axloqiy fazilatlar ham mustahkamlanadi. Chunki har bir san‘at asari o‘zida insoniylik g‘oyalarini, ezgulik va go‘zallik timsollarini mujassam etadi. Demak, tasviriy san‘at vositasida talabalarning falsafiy tafakkurini shakllantirish – zamonaviy ta‘limda muhim o‘rin egallaydigan masala hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham samarali natija beradi. San‘at asarlarini o‘rganish va tahlil qilish talabalarni mustaqil, keng dunyoqarashli, ijodkor va teran fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois mazkur yo‘nalishda o‘qituvchilar tomonidan turli metodlardan foydalanish, innovatsion yondashuvlarni qo‘llash ta‘lim samaradorligini yanada oshiradi.

ADABIYOTLAR

1. Sattar G., Rustemova S., Nebessayeva J. Socially Interactive Methods and Digital Technologies in Art Education: Developing Creative Thinking in Students During Art

² Mahgoub Y. M., Ahmed M. K. Enhancing Students’ Education and Learning Via the Teaching of Art Education [Elektron manba]. — Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2022. — DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08

- Classes [Elektron manba]. — Open Education Studies, 2025. — DOI: 10.1515/edu-2025-0096
2. Mahgoub Y. M., Ahmed M. K. Enhancing Students' Education and Learning Via the Teaching of Art Education [Elektron manba]. — Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2022. — DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08
 3. 3.Tasviriy san'atni o 'qitish metodikasi S.F.Abdirasulov